

“TELBA IBLIS”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6638980>

Matchonva Yulduz Rahmanova

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti filologiya (Nemis tili)
fakulteti 1- Kurs talabasi

Annotatsiya: *Bu matin ichimizdagi shaytonning bayramlarida uchmaslikka yordam beradi. Mazkur nemis tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan psixologik matin.*

Kalit So‘zlar: *Do‘zag‘, O‘qtuvchi, Pichoq, To‘p, Qiz.*

KIRISH.

Dòzaxning chekkasida, juda orqa va chuqur bir joyida yosh shaytonlar òqitiladigan maktab joylashgan. Òqituvchi shaytonning buvisi edi. Buvi issiq chòg bilan qoplangan stul ustida òtirar va har bir aytgan sòzidan keyin oltingugurt hidli tutun chiqarardi. Agar shaytonlar itoat qilmagudek bòlsa, shu zahotiyòq òtkir tig‘li tayoq bilan savalardi.

Birinchi sinfda yosh shaytonlarga yomon fikrlarni tarqatish òrgatilardi.

“Yodingizda bòlsin, odamlar yaxshi emas, ular hech narsani bilishmaydi. Biz ularga yoshligidan òrgatishimiz kerak”, dedi òqituvchi yosh shaytonlarga. Sòng u ikkita bejirim kiyingan qògirchoqlarni olib kelib qòydi va “Bu yerda boshqa bolani koptok òynayotganini tomosha qilayotgan yana bir bolani kòryapsizmi? Uning quloğiga nima deb pichirlaysiz?”.

Shundan keyin shaytonlar birin-ketin bolaning yelkasiga sakrab chiqib òz takliflarini ayta boshlashdi. Biri: “Tòpni tepib yubor” desa, ikkinchisi: “Undan tòpni olib qòy”, deydi. Ayniqsa uchinchi shayton barmoqlarini qisib qòydi va tòpni pichoq bilan yorib tashlash kerakligini aytdi.

Shaytonlarning qòlidan hamma narsa keladi, ular har qanday ishni qildirishi mumkin. Ammo avval ular òsha narsani òng qo‘l bilan emas, balki chap qòlning barmoqlari bilan kòrsatish kerakligini o‘rganishi kerak.

“Juda yaxshi”, dedi shaytonning buvisi. Pichoq haqidagi fikr yomon emas.

Sinfda yana bir shayton bor edi. U nima uchun bu vazifani bajarish kerakligini tushunmadi. “Navbati kelganda u bolaning quloğiga: “Boshqa odamdan sòrang, u siz bilan òynashni xohlaydimi?”-

■ Dedi.

Shunda: “Undan keyin-chi?” deya sòradi oğzidan oltingugurt tutunini chiqarib shaytonning buvisi. “Keyin ular birga òynashadi”, davom etdi kichik shayton òz gòyasidan gùrurlangan holda. Òqituvchi uni darhol savaladi. “Bahslashib ular mazza qilishmayapti, tushundingmi?” dedi ustoz. Shayton tushunmay bosh chayqadi.

“Sizlarga yana vazifa beraman, davom etdi shaytonning buvisi. Bu yerdagi bola maktabda va u ot rasmini chizishi kerak edi, lekin yonidagi boshqa bola undan ham chiroyli chizdi, deya yuqoridagi gapini takrorladi: Uning quloġiga nima deb pichirlaysiz?”. Shunda kichik shayton uning yelkasiga sakrab chiqib: “Sòrab kòring-chi, u sizga chizishingizda yordam beradimi?” dedi. U darhol tanasida òtkir tiġli tayoq oġriġini his qildi. Boshqa iblislar uning ustidan kuldi va oldinga òtib bolaning quloġiga pichirlashdi: “Uning qòlidan rasmini olib qòy va òzingniki deb ayt”, narigisi: “Rasm ustidan qora chiziq tort”, uchinchisi: “Rasmni yertib tashla”, dedi.

Endi òqituvchi qoġirchoqni suzish havzasining oldiga qòydi va yoniga yana birini olib keldi. “Ikkinchi bola suzishni bilmaydi”, dedi qahrli jilmayib, birinchi bolaga nimani maslahat berasiz?”.

Shaytonlar sabrsizlik bilan sakray boshladi. Dumi bilan tanasiga urib, tuyoġini tishladi va “Kul, oxirigacha mazax qilib kul”, deyishdi. Kichkina shayton: “Undan sòrang-chi, sizga suzishni òrgatadimi?” dedi. Shunda buvi: “U uni itarib yuborishi kerak”, deb qichqirdi. Sen haqiqatdan ham ahmoq shaytonsan”, dedi xòrsi dedi Dars tugagach kichik shayton dòzaxdan iloji boricha uzoqroqqa ketdi va eski bir mashinaning shinasi ustiga òtirdi. U shayton bòlgani uchun qattiq yiġlay olmasa ham baribir kòzlarida ikki tomchi yosh aylanardi. Shu payt “Nega yiġlayapsan?” deb sòradi yonidan bir ovoz. Bu oq yopingichli qizaloqning ovozi edi. Shayton: “Men ahmoqman, hech narsaga tushunmayman, hamma ishni notoġri bajaraman”, dedi maktabda bòlgan voqealarni eslab. Qiz uni yupatishga harakat qilib: “Sen ahmoq emassan faqat òzinga mos bòlmagan maktabda òqiding, xolos”, dedi. Telba shayton baribir tushunmadi.

“Sen mening maktabimga kel, òzinga kerakli narsani òsha yerdan topishing mumkin”, dedi qizaloq. Yana unga maktabni Archangel Jabroil boshqarishini, insonlar mehribon va ularni yaxshi ish qilishga undash ularning vazifasi hisoblanishini va oxirida u yerda òqib qòriqchi farishtaga aylanish mumkinligini ham aytdi. “Lekin sen u yerga boshqacharoq kiyinib borishing kerak”, dedi-yu ustidagi yopingichini yechib uning ustiga tashladi. Shu mahal shaytonning yelkasidan ikkita qanot òsib chiqdi va endi ucha oladi.

“Toġ ustidagi eng katta bulutni kòryapsanmi? Uning ortida quyosh botmoqda. Sen òsha yerga borishing kerak”, dedi haligi qiz.

“Sen-chi? Men bilan bormaysanmi?”, sòradi shayton. U endigina qizning yungi qora va peshonasidan ikkita quloq òsib chiqqanini payqadi. “Yòq, men doim shayton bòlishni xohlaganman. Maktab qayerda?”, sòradi qiz. “Doimo issiqqa ergash”, dedi shayton pastga ishora qilib, lekin ustozga aslo qayerdan kelganingni aytma!”, deya ta’kidladi.

Shayton katta bulut sari uchib borarkan, u qizning dòzaxga qarab yòl olganini kòrdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Y. Ismoilov nemischa – o‘zbekcha, o‘zbekcha – nemischa lug‘at (Matn) Y. Ismoilov, Sh. Karimov, -Toshkent: "Akademnashri" 2020.-734b.
2. Butayev, Zamirjon. Nemischa – o‘zbekcha lug‘at.
Deutsch – Uzbekisches Wörterbuch / Z. Butayev, Y. Ismoilov, Sh. Karimov.-
Toshkent: Sano – standart,
2018.- 224b.
3. Maxmudov, Alisher Yo‘ldashevich. Deutsch- Uzbekisches thematisches Wörterbuch = Nemischa- o‘zbekcha tematik lug‘at/ A. Y. Maxmudov; mas‘ul muharrir: M. N. Xolbekov.
- Toshkent: ART FLEX, 2013.- 316b.
4. M. Qiyomova, "NASHIR" nashriyoti , 2011- y.